

UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PORTOFOLIO DI SMP NEGERI 3 DAWAN

**I Made Widya Astawa
SMP Negeri 3 Dawan**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA melalui model pembelajaran berbasis portofolio. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang melibatkan 36 orang siswa kelas VIIA SMP Negeri 3 Dawan pada tahun pelajaran 2008/2009. Tindakan dilakukan dalam dua siklus pembelajaran. Data dikumpulkan dengan angket, tes, pedoman observasi sikap, unjuk kerja dan penilaian proyek, dan dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan 1) motivasi belajar IPA siswa meningkat setelah diterapkannya model pembelajaran portofolio. Terjadi peningkatan motivasi belajar IPA sebesar 16,5% (dari skor rata-rata sebesar 102,11 dengan kategori tinggi pada siklus I menjadi sebesar 120,17 dengan kategori sangat tinggi pada siklus II). 2) hasil belajar IPA siswa meningkat setelah diterapkannya model pembelajaran portofolio. Penilaian pada aspek pemahaman dan penerapan konsep diperoleh daya serap klasikal meningkat dari 68% pada siklus I menjadi 72% pada siklus II, ketuntasan belajar meningkat dari 58% pada siklus I menjadi 94% pada siklus II. Penilaian pada aspek kinerja ilmiah diperoleh daya serap klasikal meningkat dari 72% pada siklus I menjadi 81% pada siklus II, ketuntasan belajar meningkat dari 86% pada siklus I menjadi 100% pada siklus II.

Kata kunci: motivasi belajar, model pembelajaran, portofolio

Abstract

This research study was aimed to improve the student's motivation to learn and science achievement through the portfolio based model. This research was a classroom research which involved 36 students of class VIIA of SMP Negeri 3 Dawan in the academic year 2008/2009. The action research was conducted in two cycles. The data were collected by using questionnaire, test, list-observation of attitude, list-performance, list-project; and analyzed descriptively.

The result of this research indicated that, 1) the student's motivation to learn science increased after the implementation of the portfolio based model. The student's motivation to learn science quantitatively increased by 16,5%, 2) the student's science achievement increased after the implementation of the portfolio model. In the aspects of the understanding and application of concepts derived the classical learning achievement increased from 68% in the first cycle to 72% on the second cycle, the mastery increased from 58% in the first cycle to 94% on the second cycle. In the aspect of scientific performance obtained the classical learning achievement increased from 72% in the first cycle to 81% on thesecond cycle, the mastery increased from 86% in the first cycle to 100% on the second cycle.

Key words: motivation to learn, learning model, portfolio

Pendahuluan

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan di kelas VIIA pada awal tahun pelajaran 2008/2009, diperoleh hasil belajar untuk mata pelajaran IPA relatif masih rendah (68% dari 36 orang siswa memiliki nilai IPA di bawah KKM). Rendahnya perolehan hasil belajar tersebut bisa jadi akibat siswa kurang termotivasi untuk belajar. Hal itu dapat dilihat dari rendahnya partisipasi

aktif siswa dalam proses pembelajaran dan siswa cenderung hanya belajar pada saat menjelang ulangan saja.

Proses pembelajaran IPA selama ini yang masih didominasi oleh pendekatan ekspositorik, dan penilaian hasil belajar yang hanya dilakukan pada saat-saat tertentu dengan model tes pilihan ganda, ditengarai menjadi penyebab rendahnya motivasi siswa dalam belajar. Selama ini siswa

selalu diposisikan sebagai pemerhati ceramah guru. Siswa tidak pernah diberi pengalaman belajar dari masalah yang ditemukan sehari-hari di lingkungan sekitar. Siswa cenderung hanya menghafal konsep tanpa dapat memaknai dan menerapkan konsep dengan permasalahan kehidupan yang nyata. Disamping itu penilaian hasil belajar dengan model pilihan ganda, menyebabkan siswa cenderung belajar hanya pada saat menjelang ulangan saja dan tidak termotivasi mempelajari IPA secara tuntas, mendalam, dan berkelanjutan. Menurut Budimansyah (2003), kondisi seperti di atas tentu tidak memberdayakan siswa untuk mau dan mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman belajarnya (*learning to do*) dengan meningkatkan interaksi dengan lingkungannya, sehingga tidak akan bisa membangun pemahaman dan pengetahuannya terhadap dunia di sekitarnya (*learning to know*). Lebih jauh lagi merekapun tidak memiliki kesempatan untuk membangun pengetahuan dan kepercayaan dirinya (*learning to be*), maupun kemampuan berinteraksi dengan individu lain yang beragam di masyarakat (*learning together*).

Untuk dapat meningkatkan motivasi dan memberdayakan siswa dalam proses pembelajaran, maka perlu diterapkan model pembelajaran yang inovatif, yang mampu membangkitkan motivasi siswa, dalam upaya memperkaya pengalaman belajarnya, menjadikan masyarakat sebagai sumber belajar, dan memfasilitasi siswa untuk berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik, sosial, maupun budaya. Model pembelajaran yang dimaksud adalah model pembelajaran berbasis portofolio.

Model pembelajaran berbasis portofolio terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Hasil penelitian Sugiarti (2003) menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran berbasis portofolio dapat membangkitkan antusiasme siswa, meningkatkan keterampilan guru dalam pengembangan model pembelajaran berbasis portofolio, penilaian portofolio dan penyajian serta pengalaman belajar siswa. Demikian juga hasil penelitian Arya (2005) menyimpulkan, siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran berbasis portofolio mempunyai hasil belajar dan konsep diri yang lebih tinggi dari pada siswa yang belajar

menggunakan model pembelajaran langsung, pada mata pelajaran fisika di SMP Negeri 2 Singaraja.

Pembelajaran berbasis portofolio merupakan suatu cara yang dipakai untuk memecahkan masalah dengan menggunakan prosedur-prosedur penemuan dalam sains (Arya, 2005). Model pembelajaran ini memberikan kesempatan pada siswa untuk memecahkan masalah sains dengan menggunakan metode ilmiah. Pemecahan masalah sains akan memberikan tantangan kepada siswa. Menurut Sardiman (2004), menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri adalah salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Pemecahan masalah sains dengan metode ilmiah merupakan hal penting dalam pembelajaran IPA, sebagai upaya memberikan tantangan kepada siswa untuk membangkitkan motivasi belajarnya.

Untuk menilai hasil belajar dalam model pembelajaran berbasis portofolio, dilakukan serangkaian penilaian terhadap seluruh unjuk kerja siswa yang meliputi tes, catatan anekdot, laporan kegiatan, dan refleksi hasil belajar. Seluruh catatan hasil tes didokumentasikan dalam portofolio siswa. Model penilaian demikian itu disebut model penilaian berbasis portofolio (*Portfolio Based Assessment*). Pranata (2004) menyatakan bahwa penilaian berbasis portofolio mampu menghargai siswa sebagai individu yang dinamis, aktif mengkonstruksi pengetahuan sesuai dengan pengalamannya yang spesifik. Di samping itu, penilaian portofolio memandang bahwa penilaian merupakan bagian utuh dari belajar, sehingga pembelajaran dilaksanakan dengan cara memberikan tugas-tugas yang menuntut aktivitas belajar yang bermakna serta menerapkan apa yang dipelajari dalam konteks nyata.

Penilaian portofolio dapat memperlihatkan kemampuan siswa dalam memanfaatkan berbagai sumber belajar serta mengkreasikan pengertian mereka sendiri tentang sesuatu tema. Selain itu penilaian portofolio juga dapat membantu siswa dalam merefleksi diri, mengevaluasi diri, dan menentukan tujuan belajarnya. Dengan demikian penilaian portofolio dapat menilai belajar siswa secara menyeluruh. Implementasi model pembelajaran berbasis portofolio dapat memberikan kemudahan kepada siswa untuk

penyelidikan dan berkolaborasi dengan teman sebayanya (Chollis, 2002). Model pembelajaran ini sangat efektif dalam proses-proses berpikir tingkat tinggi, membantu siswa memproses informasi yang telah dimilikinya, dan membantu siswa membangun sendiri pengetahuannya tentang dunia sosial dan fisik di sekelilingnya.

Oleh karena itu, dengan mengimplementasikan pembelajaran berbasis portofolio, diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya hasil belajar siswa. Fokus permasalahan yang dicari jawabannya melalui penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut 1) Apakah motivasi belajar IPA siswa di kelas VIIA SMP Negeri 3 Dawan dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran berbasis portofolio? 2) Apakah hasil belajar IPA siswa di kelas VIIA SMP Negeri 3 Dawan dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran berbasis portofolio?

Metode

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang melibatkan 36 orang siswa kelas VIIA SMP Negeri 3 Dawan pada tahun ajaran 2008/2009. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus pembelajaran, yang tiap siklusnya terdiri dari empat tahapan, yaitu: (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan evaluasi, dan (4) refleksi. Masing-masing siklus dilaksanakan dalam empat kali pembelajaran dan satu kali pelaksanaan tes akhir tindakan. Data yang dikumpulkan adalah 1) data motivasi belajar IPA siswa, dikumpulkan dengan angket yang diberikan pada akhir tiap-tiap siklus, 2) data hasil belajar IPA siswa, meliputi aspek pemahaman dan penerapan konsep dan aspek kinerja ilmiah, dikumpulkan dengan soal-soal kuis pada akhir pertemuan, tes akhir siklus, lembar observasi sikap, unjuk kerja dan penilaian proyek.

Data dianalisis secara deskriptif, dengan kriteria keberhasilan terjadi peningkatan motivasi dan hasil belajar IPA siswa dari siklus I ke siklus II. Tindakan pada masing-masing siklus dinyatakan berhasil, bila rata-rata skor motivasi belajar seluruh siswa minimal berada pada kategori tinggi dan kelas telah belajar secara tuntas dengan kriteria daya serap minimal 65% dan ketuntasan belajar klasikal minimal 65%, sesuai

dengan kriteria ketuntasan minimal pada dokumen kurikulum SMP Negeri 3 Dawan tahun pelajaran 2008/2009.

Hasil

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas VIIA SMP Negeri 3 Dawan dengan jumlah siswa sebanyak 36 orang. Materi pelajaran yang dipelajari siswa di kemas dalam dua siklus pembelajaran, dan tiap siklus dirinci menjadi empat kali pertemuan. Tiap pertemuan dilaksanakan satu kali dalam seminggu, dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran tatap muka. Materi pokok yang dipelajari adalah klasifikasi zat yang dikemas menjadi 6 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan dilengkapi dengan penggunaan Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Di awal kegiatan pembelajaran guru menyampaikan, bahwa kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan langkah-langkah model pembelajaran berbasis portofolio. Guru memberikan penjelasan kepada siswa bahwa penilaian dilakukan terhadap hasil belajar mereka yang meliputi dua aspek yaitu aspek pemahaman dan penerapan konsep serta aspek kinerja ilmiah. Aspek pemahaman dan penerapan konsep akan dinilai dengan menggunakan tes, dan aspek kinerja ilmiah akan dinilai melalui observasi sikap, unjuk kerja dan penugasan proyek. Selanjutnya guru menyampaikan secara garis besar materi pokok yang akan dipelajari. Guru mengorganisasikan siswa menjadi 9 kelompok heterogen berdasarkan gender dan kemampuan akademik. Karena siswa kelas VIIA berjumlah 36 orang, maka pada masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang.

Model pembelajaran berbasis portofolio dilakukan dengan dengan sintaks 1) pendahuluan, dilakukan pemotivasian dan pengarahan siswa pada konsep yang akan didiskusikan dengan jalan menggali informasi yang terkait dengan konsep tersebut dan kehidupan sehari-hari. 2) Eksplorasi, siswa melakukan kegiatan eksperimen, berlatih keterampilan proses sains, dan mengasah sikap-sikap ilmiah dituntun dengan LKS yang telah dibagikan. 3) Konsolidasi, dalam tahap ini siswa diajak untuk berdiskusi untuk membangun sendiri konsep memahami makna dari konsep yang dipelajari. 4) Evaluasi, terakhir dilakukan pemantauan apakah konsep telah dipahami dengan baik, mengembangkan portofolio kelas dan

merefleksikan pemahaman konsep. Data motivasi belajar siswa pada siklus I diperoleh dari angket motivasi belajar yang diberikan kepada siswa pada akhir siklus. Dari hasil analisa data motivasi belajar siswa setelah tindakan pada siklus I, diperoleh skor rata-rata motivasi belajar siswa sebesar 103,11, berada pada kategori tinggi, dengan sebaran 6% pada kategori sangat tinggi, 42% tinggi, 53% cukup, 0% rendah, dan 0% sangat rendah. Data hasil belajar siswa siklus I pada aspek pemahaman dan penerapan konsep, diperoleh melalui kuis pada akhir tiap-tiap pertemuan dan tes tulis pada akhir siklus I. Dari hasil analisa data hasil belajar siswa pada aspek pemahaman dan penerapan konsep diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 67,62, daya serap sebesar 68%, dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 58%. Penelitian ini dikatakan berhasil bila kelas dinyatakan tuntas dengan kriteria daya serap lebih besar atau sama dengan 65% dan ketuntasan belajar klasikal lebih besar atau sama dengan 85%.

Dari data hasil belajar di atas, maka penelitian pada siklus I ini masih belum memenuhi kategori keberhasilan pada aspek pemahaman dan penerapan konsep. Data hasil belajar siswa pada aspek kinerja ilmiah pada siklus I, diperoleh melalui observasi sikap dan unjuk kerja siswa, serta penilaian proyek. Dari hasil analisa data hasil belajar siswa pada aspek kinerja ilmiah diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 71,79, daya serap klasikal sebesar 72%, dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 86%.

Penelitian ini dikatakan berhasil bila kelas dinyatakan tuntas dengan kriteria daya serap klasikal lebih besar atau sama dengan 65% dan ketuntasan belajar klasikal lebih besar atau sama dengan 85%. Dari data hasil belajar di atas, maka penelitian pada siklus I ini sudah memenuhi kategori keberhasilan pada aspek kinerja ilmiah. Data motivasi belajar siswa pada siklus II diperoleh dari angket motivasi belajar yang diberikan kepada siswa pada akhir siklus II. Dari hasil analisa data motivasi belajar siswa setelah tindakan pada siklus II, diperoleh skor rata-rata motivasi belajar siswa sebesar 120,17, berada pada kategori sangat tinggi dengan sebaran 44% pada kategori sangat tinggi, 50% tinggi, 6% cukup, 0% rendah, dan 0% sangat rendah.

Data hasil belajar siswa siklus II pada aspek pemahaman dan penerapan konsep,

diperoleh melalui kuis pada akhir tiap-tiap pertemuan dan tes tulis pada akhir siklus II. Dari hasil analisa data hasil belajar siswa pada aspek pemahaman dan penerapan konsep diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 72,11, daya serap sebesar 72%, dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 94%. Penelitian ini dikatakan berhasil bila kelas dinyatakan tuntas dengan kriteria daya serap klasikal lebih besar atau sama dengan 65% dan ketuntasan belajar klasikal lebih besar atau sama dengan 85%.

Dari data hasil belajar di atas, maka penelitian pada siklus II ini sudah berhasil memenuhi kategori keberhasilan pada aspek pemahaman dan penerapan konsep. Data hasil belajar siswa pada aspek kinerja ilmiah pada siklus II, diperoleh melalui observasi sikap, unjuk kerja siswa, dan penilaian proyek pada pembelajaran siklus II. Dari hasil analisa data hasil belajar siswa pada aspek kinerja ilmiah diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 81,32, daya serap sebesar 81%, dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 100%. Penelitian ini dikatakan berhasil bila kelas dinyatakan tuntas dengan kriteria daya serap lebih besar atau sama dengan 65% dan ketuntasan belajar klasikal lebih besar atau sama dengan 85%. Dari data hasil belajar di atas, maka penelitian pada siklus II ini sudah memenuhi kategori keberhasilan pada aspek kinerja ilmiah.

Pembahasan

Secara kualitatif, hasil belajar IPA siswa dalam mengikuti pelajaran masih kurang pada saat refleksi awal. Siswa lebih banyak mendengar dan mencatat penjelasan yang diberikan oleh guru, terkadang konsep IPA yang disajikan bersifat abstrak dan jarang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa kesulitan dalam memahami konsep pembelajaran. Guru berperan sebagai pusat dalam pembelajaran dan seolah-olah bertindak sebagai pusat informasi, sehingga partisipasi siswa dalam pembelajaran menjadi berkurang dan siswa cenderung bersikap pasif, tidak kreatif dan daya nalarnya tidak berkembang. Kondisi seperti ini menyebabkan kegagalan siswa dalam memecahkan masalah-masalah IPA. Ketidamampuan siswa dalam memecahkan masalah-masalah IPA juga didorong oleh model penilaian yang tidak menilai proses belajar siswa. Penilaian yang dilakukan hanya pada saat-saat

tertentu saja dengan menggunakan tes tulis berbentuk pilihan ganda, menyebabkan siswa cenderung belajar hanya pada saat menjelang ulangan saja, menjawab secara spekulatif, dan tidak termotivasi untuk belajar secara tuntas, mendalam dan berkelanjutan.

Setelah dilakukan tindakan pada siklus I diperoleh nilai rata-rata kelas hasil belajar siswa pada aspek pemahaman konsep sebesar 67,62, daya serap 68% dan ketuntasan belajar klasikal 58%. Nilai rata-rata kelas hasil belajar siswa pada aspek pemahaman dan penerapan konsep pada siklus II adalah 72,11, dengan daya serap 72% dan ketuntasan belajar klasikal 94%. Sedangkan hasil belajar siswa pada aspek kinerja ilmiah, pada siklus I diperoleh nilai rata-rata kelas 71,79, daya serap 72%, ketuntasan belajar klasikal 86% dan pada siklus II nilai rata-rata kelas 81,32, daya serap 81% dan ketuntasan belajar klasikal 100%. Dengan diberikannya bimbingan secara intensif, maka pada siklus II tampak terjadi peningkatan rata-rata kelas hasil belajar pada aspek pemahaman dan penerapan konsep sebesar 4,48, dengan daya serap meningkat 4% dan ketuntasan belajar klasikalnya meningkat sebesar 36%, meningkat dari kriteria tidak tuntas menjadi tuntas. Demikian juga dengan dioptimalkannya bimbingan terhadap kelompok, dan dengan memfasilitasi siswa dalam memanfaatkan sumber belajar lain seperti internet, terjadi peningkatan nilai rata-rata kelas hasil belajar pada aspek kinerja ilmiah sebesar 9,53, dengan daya serap meningkat 9% dan ketuntasan belajar klasikal meningkat 4% dengan kriteria tuntas.

Meskipun secara keseluruhan proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil, tetapi pada siklus I hasil belajar pada aspek pemahaman dan penerapan konsep, serta penilaian sikap dan penilaian proyek siswa belum bisa mencapai kriteria ketuntasan seperti yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan siswa belum terbiasa dengan cara belajar yang baru bagi mereka. Salah satu indikasinya, siswa mengalami kesulitan untuk mengungkapkan dan memecahkan masalah-masalah yang digali dari LKS. Selain itu, kendala yang menyebabkan hasil belajar pada siklus I belum tuntas adalah: 1) siswa masih enggan untuk berinteraksi dengan teman kelompok maupun guru dalam mendiskusikan hal-hal yang belum bisa dimengerti, dan 2) jumlah siswa yang terlalu

banyak menyulitkan dalam mengobservasi sikap maupun unjuk kerja siswa. Kendala-kendala ini menjadi hambatan bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga pada siklus I siswa belum mencapai hasil belajar sesuai dengan yang ditetapkan kurikulum.

Berdasarkan hasil refleksi siklus I, maka dilaksanakan tindakan pada siklus II, dengan mengacu pada perbaikan dan penyempurnaan terhadap tindakan yang telah berlangsung pada siklus I. Upaya-upaya perbaikan pada siklus II antara lain: 1) mensosialisasikan kembali tentang cara dan pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis portofolio, 2) LKS dibagikan seminggu sebelum pertemuan sehingga siswa dapat mempersiapkan segala sesuatu dengan lebih baik, dan 3) memfasilitasi siswa untuk menggunakan akses internet yang sudah dimiliki sekolah sebagai sumber belajar dalam mengerjakan tugas proyek.

Pada siklus II secara umum tidak ada lagi kendala-kendala seperti yang dijumpai pada siklus sebelumnya. Siswa sudah beradaptasi dan terlatih untuk belajar dengan model pemecahan masalah kontekstual. Hal ini tampak dari persiapan yang dimiliki siswa pada saat mengikuti pelajaran. Siswa aktif melaksanakan kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir pelajaran. Terlatihnya siswa untuk belajar dengan model belajar pemecahan masalah kontekstual bermuara pada peningkatan hasil belajar siswa baik pada aspek pemahaman dan penerapan konsep maupun pada aspek kinerja ilmiah. Berdasarkan analisis motivasi belajar siswa, diperoleh rata-rata skor motivasi belajar pada akhir siklus I sebesar 103,11 berada pada katagori tinggi dan setelah dilakukan tindakan pada siklus II diperoleh rata-rata skor motivasi 120,17 berada pada katagori sangat tinggi.

Dengan demikian terjadi peningkatan rata-rata skor motivasi 17,06. Meningkat dari kategori tinggi menjadi sangat tinggi. Meningkatnya motivasi belajar siswa, menunjukkan bahwa implementasi model pembelajaran berbasis portofolio dapat diakomodasi oleh siswa dalam pembelajaran. Siswa menyatakan senang dengan pembelajaran sains pembelajaran berbasis portofolio Adapun alasan yang dikemukakan antara lain: siswa termotivasi dalam mengikuti pembelajaran, memudahkan dalam

menginterpretasi dan membayangkan konsep yang dibelajarkan, mampu memecahkan masalah, melatih keterampilan bertanya, menjawab, dan menghargai pendapat teman, membangkitkan rasa ingin tahu, serta mudah mengembangkan kemampuan dan menambah wawasan.

Melalui bimbingan yang diberikan secara lebih intensif oleh guru membuat siswa menjadi lebih tekun dalam mempersiapkan dan melaksanakan percobaan, menjawab dan memecahkan masalah-masalah dalam LKS, berdiskusi, serta antusias siswa dalam pembelajaran juga meningkat. Interaksi siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru menjadi lebih akrab, sehingga siswa tidak ragu dalam mengemukakan tanggapan, permasalahan, ataupun menjawab pertanyaan yang didiskusikan. Penerapan model berbasis portofolio mampu menumbuhkan kreativitas dan mengembangkan daya nalar siswa dalam belajar IPA, karena mereka merasa termotivasi dalam belajar yang disesuaikan dengan kehidupannya sehari-hari. Pembelajaran IPA tidak lagi terlihat abstrak dengan diangkatnya fenomena sehari-hari, yang memudahkan siswa dalam menginterpretasikan suatu konsep.

Secara umum, jika dilihat dari perbandingan hasil yang diperoleh dari refleksi awal, siklus I, dan siklus II, maka pelaksanaan tindakan yang dilakukan dapat dikatakan berhasil meningkatkan hasil belajar siswa baik pada aspek pemahaman dan penerapan konsep maupun pada aspek kinerja ilmiah. Hal ini terjadi karena, implementasi model pembelajaran berbasis portofolio dapat membangkitkan daya nalar siswa sehingga kreativitas berpikir mereka berkembang yang akhirnya mereka dapat berpikir logis dan kritis. Pelaksanaan model ini dititik beratkan pada penyajian dan pemecahan masalah-masalah kontekstual, yaitu masalah-masalah IPA yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan mudah dibayangkan siswa. Dengan demikian konsep-konsep IPA yang disajikan tidak bersifat abstrak dan pada hakikatnya pemecahan masalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran IPA.

Selain itu, siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan sikap dan keterampilan proses IPA, sehingga dengan penguasaan proses dan kemampuan pemecahan masalah yang optimal dapat membangun konsep yang dibelajarkan.

Implementasi pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis portofolio melibatkan kemampuan siswa untuk berkreaitivitas dalam mengembangkan pengetahuan yang didasarkan pada langkah pemecahan masalah, yaitu: menganalisis masalah, merencanakan solusi, mengerjakan rencana solusi, dan mengecek atau menguji solusi. Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh, secara umum penelitian tindakan ini dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini dilihat dari telah dipenuhinya beberapa kriteria yang ditetapkan yaitu: 1) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, dan 2) dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada materi pembelajaran klasifikasi zat.

Temuan dari penelitian ini memiliki implikasi sebagai berikut. Pertama, eksplorasi masalah-masalah kontekstual dalam pembelajaran, menyebabkan konsep-konsep IPA yang disajikan menjadi lebih nyata sesuai dengan fenomena yang diamati siswa dalam kehidupan, sehingga siswa menjadi lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Kedua, dalam proses pembelajaran IPA seyogyanya siswa lebih diberdayakan dalam belajar dengan cara memberikan kebebasan pada siswa untuk secara mandiri menemukan pengetahuan melalui interaksi dengan berbagai situasi lingkungan belajar dan sumber belajar. Ketiga, aktivitas kelas diorientasikan pada pemecahan masalah kontekstual melalui berbagai macam kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Keempat, mengoptimalkan peranan guru sebagai fasilitator dan teman belajar bagi siswa. Dengan terlaksananya proses-proses tersebut akan memberikan peluang bagi siswa untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajarnya

Simpulan

Berdasarkan permasalahan dan hasil analisis data dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1) Motivasi belajar IPA siswa dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran berbasis portofolio pada siswa kelas VIIA SMP Negeri 3 Dawan tahun pelajaran 2008/2009. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan yang terjadi pada skor rata-rata motivasi belajar siswa dari 103,11, dengan kategori tinggi pada siklus I, menjadi 120,17, dengan kategori sangat tinggi pada siklus

II. 2) Hasil belajar IPA siswa dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran berbasis portofolio pada siswa kelas VIIA SMP Negeri 3 Dawan tahun pelajaran 2008/2009, baik pada aspek pemahaman dan penerapan konsep maupun pada aspek kinerja ilmiah. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar IPA pada aspek pemahaman dan penerapan konsep, nilai rata-rata kelas 67,62 pada siklus I meningkat menjadi 72,11, daya serap klasikal 68% pada siklus I meningkat menjadi 72% pada siklus II, dan ketuntasan belajar klasikal 58% pada siklus I meningkat menjadi 94% pada siklus II. Demikian juga hasil belajar IPA pada aspek kinerja ilmiah, nilai rata-rata kelas 71,79 pada siklus I meningkat menjadi 81,32 pada siklus II, daya serap klasikal 72% pada siklus I meningkat menjadi 81% pada siklus II, dan ketuntasan belajar klasikal 86% pada siklus I meningkat menjadi 100% pada siklus II.

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa saran-saran sebagai berikut. 1) Dalam pembelajaran IPA, dianjurkan agar terlebih dahulu mengeksplorasi masalah-masalah kontekstual mengenai materi yang akan dibelajarkan, sehingga mampu menumbuhkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. 2) Guru hendaknya bertindak sebagai fasilitator sekaligus teman belajar bagi siswa, sehingga dapat memacu kreativitas siswa dalam belajar dan siswa tidak enggan lagi bertanya kepada guru. Model pembelajaran berbasis portofolio pada pembelajaran IPA dapat memperbaiki hubungan guru dengan siswa dengan menempatkan guru sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan dalam belajar dan bukan sebagai pusat informasi. 3) Model pembelajaran berbasis portofolio dalam pembelajaran IPA dapat digunakan oleh guru IPA sebagai salah satu alternative dalam upaya meningkatkan hasil belajar IPA di kelas-kelas yang mempunyai masalah yang sama. 4) Model pembelajaran berbasis portofolio yang berwawasan pemecahan masalah kontekstual dipandang perlu diterapkan dalam pembelajaran IPA, karena berkaitan dengan pengungkapan dan pemecahan masalah yang sering ditemui dalam kehidupan siswa sehari-hari, sehingga pembelajaran IPA menjadi lebih bermakna dan dirasakan manfaatnya oleh siswa.

Daftar Pustaka

- Abbas, N. 2004. Penerapan Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah (Problem Based Instruction) dalam Pembelajaran Matematika di SMU. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. No. 051. tahun ke-10. Hal. 831-844.
- Arya, K. 2005. Manajemen Pembelajaran Berbasis Portofolio dalam Pembelajaran Fisika di SMP Negeri 2 Singaraja (Studi Eksperimen tentang Model Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar dan Konsep Diri). *Tesis* (tidak diterbitkan). IKIP Negeri Singaraja
- Budimansyah, D. 2003. *Model Pembelajaran dan Penilaian Berbasis Portofolio*. Genesindo. Bandung.
- Cholis, S. 2002. Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Problem "Open-ended" dan Kriteria Evaluasinya. *Makalah*. Disampaikan pada Lokakarya Evaluasi Pendidikan Jurusan Pendidikan Matematika IKIP Negeri Singaraja.
- Erdiati. 2002. Peningkatan Motivasi dan Keaktifan Siswa dalam Pelajaran Fisika dengan Pendekatan Science, Technology and Society. *Buletin Pelangi Pendidikan*. Volume 5 no.2. Tahun 2002. Hal 50-63.
- Naparin, A. & Arsyad, W. 2004. Meningkatkan Motivasi Belajar melalui Pemberian tugas Pemetaan Konsep. *Vidya karya*. Th. XXII. No.1. April 2004. Hal. 46-51.
- Nur, M. 2001. Pemativasian Siswa untuk Belajar. Pusat studi matematika dan IPA sekolah Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Nurkencana, I W. & Sunartana P.P.N. 1992. *Evaluasi Hasil Belajar*. Usaha Nasional. Surabaya.
- Pranata, M. 2004. Portofolio: Model penilaian desain berbasis konstruktivistik. *Nirmana*. No 1, Januari 2004: 63-81. <http://puslit.petra.ac.id/journals/design/desig06-01-04-5baru.php>
- Roestiyah, N. K. 1998. *Didaktik Metodik*. Sinar grafika offset. Jakarta.
- Rusoni, E. 2001. Portofolio dan Paradigma Baru dalam Penilaian Matematika. http://www.depdiknas.go.id/publikasi/Buletin/Pppg_Tertulis/08_2001/

Portofolio_&_Paradigma_Baru.htm.

Diakses tanggal 15 Agustus 2007.

Santyasa, I W. 2004. Pengantar Asesmen dan Portofolio. *Buku ajar*. Jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Pendidikan MIPA, IKIP Negeri Singaraja.

Sardiman, A.M. 2004. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Raja Grafindo persada. Jakarta.

Sugiarti, S. 2003. Peningkatan Kualitas Pembelajaran PPKn melalui Model Pembelajaran Berbasis Portofolio di Kelas 3C SMPN 4 Bogor. Kepustakaan Pendidikan. 18 April 2006.